

**ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В
СООТВЕТСТВИИ С АНАЛИЗОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ**

**PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE FACULTY AT TECHNICAL
UNIVERSITY IN ACCORDANCE WITH THE ANALYSIS OF THE
INTERNATIONAL COMPETENCIES**

ДЖАНТАСОВА ДАМИРА ДУЛАТОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
зав. кафедрой ИЯ,*

Карагандинский технический университет им. Абылкаса Сагинова.

ШЕБАЛИНА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА,

*магистр профессионального образования, докторант,
Евразийский национальный университет им. Гумилева.*

КОЖАНБЕРГЕНОВА АЙГЕРИМ СОЛТАНБЕКОВНА,

*магистр педагогических наук, докторант,
Евразийский национальный университет им. Гумилева.*

JANTASSOVA DAMIRA DULATOVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
head of foreign languages department,*

Abylkas Saginov Karaganda Technical University.

SHEBALINA OLGA ANDREEVNA,

*master of vocational education, doctoral student,
Gumilyov Eurasian National University.*

KOZHANBERGENOVA AIGERIM SOLTANBEKOVNA,

*master of pedagogical sciences, doctoral student,
Gumilyov Eurasian National University.*

В данном исследовании представлены результаты по проекту «Развитие потенциала интернационализации технического вуза посредством цифровых технологий обучения» по грантовому финансированию Комитета Науки МОН РК для молодых ученых на 2020-2022гг. (ИРН АР08052214). В статье приведены результаты работы над разработкой рекомендаций по повышению квалификации ППС технического вуза в соответствии с анализом международных компетенций. Для выработки рекомендаций авторами были использованы материалы доступные на сайтах международных институтов и университетов. Авторами были применены методы классификации и категоризации данных полученных в результате анализа.

This study presents the findings of the project titled "Capacity building for the internationalization of a technical university by means of digital learning technologies" under grant funding from the Science Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for young scientists for 2020-2022. (IRN AR08052214). The article presents the findings of work on the development of recommendations for advanced training of teaching staff of a technical university in accordance with the analysis of interna-

tional competencies. To develop recommendations, the authors used materials available on the websites of international institutions and universities. The authors applied methods of classification and categorization of the data obtained as a result of the analysis.

Ключевые слова: *повышение квалификации, компетенция, ППС, международный опыт, технический вуз.*

Key words: *professional development, competence, faculty, international experience, technical university.*

Программы повышения квалификации преподавателей включает в себя возможности развития, которые приводят к сертификации и международному признанию качества преподавания. В основном программы teaching excellency включают в себя разные мастер-классы, конференции и семинары. Также широко используются коллегиальные формы тренингов, направленные на поддержку молодых преподавателей и индивидуальные формы обучения. Темы варьируются от изучения Canvas, медиа-услуг, совместного управления, предотвращения самоубийств, вопросы доступности до глобально-межкультурного обучения.

Для развития стратегии был изучен опыт разработки повышения квалификации Института машиностроителей в Великобритании. Как глобальное сообщество инженеров-механиков, представленных более чем в 140 странах, Институт представляет собой крупнейшую сеть знаний, навыков и возможностей в области машиностроения в мире [1].

Также были изучены Центры Teaching Excellency в университетах США и Канады, такие как Университет Индиана Пенсильвании, Университет долины Юта и Хьюмбер колледж [2,3,4].

По типу разделения фокуса ПК выделены следующие категории:

1) consumer-based learning/tailored training - обучение сфокусированное на потребителя, где ведется поиск индивидуальных решений адаптированные для определенного инженерного сектора. Эти персонализированные программы могут помочь решить проблемы, характерные для команды или отрасли клиента, и снабдить практическими инструментами, необходимыми для продвижения отрасли вперед [5].

2) in-house training - без отрыва, внутривузовский. Данные курсы ПК организуются в стенах университета ППС. Так, им предоставляется возможность получить знания не отрываясь от учебного процесса. В зарубежном опыте, центры ПК этим термином определяют обучение на самом производстве. Организация обучения таким образом когда, независимо от того, где находится инженер, они могут посетить их офис или место проведения и провести обучение. Так инженер может выбрать даты в соответствии со своим графиком, чтобы свести к минимуму перебои в работе бизнеса и сэкономить свое время [5].

3) hands-on training- практическая подготовка помогает научить ППС изучить определенную задачу. Это дает возможность получить практический опыт, позволяя слушателю непосредственно брать в свои руки все, что он изучает, создавая чувство расширения возможностей. Практическое обучение предоставляет приложения из реальной жизни, которые упрощают понимание того, чему учат, потому что люди, обучающиеся, могут увидеть это воочию, а не просто услышать об этом на лекции. Это означает, что навык с большей вероятностью их закрепит. Для некоторых понимание практического опыта намного проще, чем прослушивание лекции. Такое обучение повышает продуктивность, потому что обучаемый работает во время обучения, и повышает уверенность обучаемых, поскольку у них есть тренер, который может задать вопросы [6].

4) delivery modes- навыки преподавания, где особое внимание уделяется методам и подходам обучения тренера, а также его навыкам преподавания.

5) industry-relevant training- программа построена для определенной отрасли индустрии.

6) virtual training – организация программы ПК на онлайн или виртуальных платформах. Формы организации виртуального образования могут включать Live виртуальные курсы, вебинары, электронное обучение [7]. Категоризация систем ПК согласно международным стандартам приведена в таб.1.

В соответствии с выявленными методами высокой эффективности процесса интернационализации технического вуза и международными компонентами учебных программ определены ключевые компетенции будущих инженеров международного уровня.

1. По категории «Траектории/Концентрация» предлагается введение ряда компетенций ППС по внедряемой траектории (Биомедицинской инженерии, Design Stream, Energy systems engineering и Global Engineering):

1.1 Осуществлять анализ проектирование биомедицинских систем на основе схем и концепций линейных систем.

1.2 Разрабатывать элементы аналитических методов непрерывной временной области-частотной области.

1.3 Осуществлять обучение студентов существующим и будущим технологиям энергетических систем.

1.4 Демонстрировать обучающимся возможности интеграции энергетических технологий с экономическими и финансовыми решениями, необходимыми для их реализации.

1.5 Развивать у обучающихся лидерские навыки и навыки принятия решений для внедрения энергетических систем в государственном и частном секторе.

1.6 Применять в процессе обучения методы системной инженерии для решения сложных междисциплинарных проблем с множеством, часто противоречащих друг другу целей в различных областях науки и производства

1.7 Рассматривать в образовательном процессе вопросы глобального и регионального воздействия на окружающую среду, экономику, энергоэффективность, модели потребления и энергетическую политику.

1.8 Применять новые материалы для увеличения плотности энергии и мощности в экологически чистых энергетических технологиях

1.9 Внедрять новые материалы для обеспечения источников питания при проектировании энергосистем в контексте растущего глобального спроса на электроэнергию и энергию

2. По категории введение в ВК, КВ курсов определены компетенция ППС:

1.10 Осуществлять преподавание в рамках курса с учетом последних мировых достижений науки и техники, руководство НИРС

1.11Проектировать содержание слайдбасов по преподаваемым дисциплинам с учетом целей устойчивого развития по следующим категориям:

экономическое, социальное, экологическое

1.12 Осуществлять преподавательскую и профессиональную деятельность в мультикультурной группе

1.13 Осуществлять преподавательскую деятельность с учетом требований межкультурной коммуникации

1.14 Соблюдать этические нормы при осуществлении профессиональной коммуникации

1.15 Соблюдать нормы академического и научного стилей при осуществлении письменной профессиональной коммуникации

1.16 Критически мыслить и применять базовые математические и статистические навыки для интерпретации данных, делать выводы и решать проблемы в дисциплинарном или междисциплинарном контексте.

3. В рамках модуля социально-политических знаний:

1.17 Осуществлять чтение нормативных документов и разработку на их основе внутренней документации различного характера.

4. В рамках цикла параллельного изучения дисциплин циклов ООД и БД, наряду с формированием свободно выбираемых элективных дисциплин была предложена компетенция ППС:

1.18 Проектировать содержание образовательной программы / дисциплины с учетом междисциплинарной коллаборации, интеграции смежных областей

5. В рамках включения Миноров предложена компетенция ППС:

1.19 Понимать роли и основные механизмы информационных технологий на современном рабочем месте. Умеют проектировать и моделировать информационные системы и бизнес-процессы, планировать и управлять проектами информационных систем, а также программировать и тестировать полученные системы. Подготовлены к работе в технологически ориентированной среде, а также поймут, как быть лидерами мнений, поскольку приложения информационных технологий продолжают развиваться в организациях и обществе.

6. В рамках введения дополнительных курсов и программ сертификации, а также через основную образовательную:

1.20 Проектировать содержание курсов по таким направлениям как тим- билдинг, коммуникации, цифровая грамотность, обучение на протяжении всей жизни, разрешение конфликтов и исследования мира, стратегии дизайна, цифровое искусство и медиа, окружающая среда и устойчивость, этика и лидерство в бизнесе, этика и лидерство в здравоохранении.

7. По категории Разработка проектов по машиностроению предложена компетенция ППС:

1.21 Применение конструкторских решений в машиностроении. Постановка проблемы, проектное задание. Методы моделирования и анализа. Оптимизация конструкции, экономичность, надежность. Производственные соображения при проектировании.

4. На основе предложенных компетенций была разработана стратегия повышения квалификации (ПК) профессорско-преподавательского состава технического вуза по интернационализации с определением принципов ПК, категоризацией системы ПК согласно международным стандартам, выявлением инструментов диагностики и оценки формируемых международных компетенций (performance diagnostic tools)».

Для развития стратегии повышения квалификации профессорско-преподавательского состава международного уровня предложено использовать за основу мультикультурный подход. Применение мультикультурного подхода позволит университету успешно реализовывать образовательный процесс в условиях международного состава студентов и профессорско-преподавательского состава.

Образование, являясь способом трансляции культуры, способствует интеграции национальных культур в мировую коалицию, в рамках которой каждая культура, преодолевая свойственный ей в той или иной мере изоляционизм, становится неотъемлемым компонентом культурного развития других обществ. Рост потребности в расширении отечественного мультикультурного образования совпадает с аналогичными мировым образовательным процессом.

Основной идеей мультикультурного образования является отражение существования множества различных культур и субкультур региона. Основной идеей межкультурного образования является международный и межнациональный контекст, соотнесенность и взаимосвязь различных культурных сред в сферах образования, управления образованием. Полиэтническое образование включает в себя изучение различных этнических культур, (в частности, изучение этнической принадлежности и когнитивных стилей) с целью повышения качества образования.

Под мультикультурным понимают образование, направленное на сохранение и развитие всего многообразия культурных ценностей, норм, образцов и форм деятельности, существующих в данном обществе и на передачу этого наследия молодому поколению [8, 9].

Мультикультурное образование основывается на важных методологических принципах: поликультурности человека; диалога культур; культурологического подхода.

Целью мультикультурного образования является развитие кросскультурных способностей, помогающих адаптироваться в различных культурных средах.

Таблица 1. Категоризация систем ПК согласно международным стандартам (Teaching Excellency).

Категория международной практики	Подход	Принципы	Диагностические инструменты
Consumer-based/tailored training	индивидуальный	персонализация учет потребностей специфичность релевантность	Опросник по рефлексии заказчика
in-house training	безотрывный	ценовая конкуренция гибкость	Опросник по рефлексии коллег и студентов
hands-on training	практический	реалистичность визуальность продуктивность	Саморефлективный опросник
delivery modes	методологический	ориентированность контентоориентированность навыкоориентированность	Опросник по саморефлексии
industry-relevant training	производственный	релевантность производственно-ориентированный	Опросник по рефлексии коллег
virtual training	цифровой	экономичность доступность инклюзивность коллаборативность	Опросник по рефлексии студентов

Предложен инструмент диагностики эффективности слушателя, который можно использовать как в команде, так и в индивидуальном порядке для понимания и уточнения сильных сторон и потребностей развития. Этим инструментом является рефлексивный опросник основанный на 5 группах компетенций. Опросник составлен так, что по каждой группе компетенций указывается три утверждения основанные на принципах подхода система ПК, на которые должен ответить рецензент. Варианты ответа на утверждения:

Не демонстрирует (0%);

Редко демонстрирует (33%);

Иногда демонстрирует (66%);

Часто демонстрирует (100%);

Невозможно наблюдать (-).

Далее опросник включает в себя четыре раздела (сильные стороны, возможности для улучшения, следующие шаги и доказательства) где рецензент отмечает свои наблюдения. Рецензентом может быть заказчик, студенты, коллеги. Требуется минимум три ответа для

каждой группы рецензентов. Это необходимо для того, чтобы анонимность рецензентов была сохранена и была получена более объективная оценка. Ценность отчета по результатам опросника – это информация, которую он предоставляет о том, как эффективность слушателя воспринимается другими [10, 11].

По форме реализации ПК выделены международно-признанные практики:

Мастер классы, семинар-тренинги, курсы, коучинг.

Коучинг дает уникальную возможность конфиденциально обсудить любые проблемы, с которыми они сталкиваются, с кем-то опытным и может направлять их мышление, стратегию и действия, чтобы гарантировать, что они работают на самом высоком уровне [1].

5. На основании предлагаемых компетенций международного уровня определены направления повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава. Участие ППС в программах получения микроквалификаций по траектории:

- 1) Повышение квалификации по направлению «Методика преподавания технических дисциплин с учетом международных стандартов современной инженерной науки»
- 2) Повышение квалификации по направлению «Развитие машиностроительной отрасли в соответствии с целями устойчивого развития»
- 3) Повышение квалификации по направлению «Межкультурная коммуникация»
- 4) Семинар-тренинг по развитию навыков письма
- 5) Повышение квалификации по направлению «Quantitative reasoning»
- 6) Повышение квалификации по направлению «Нормативные правовые акты в сфере образования и инженерии в соответствии с международными стандартами»
- 7) Повышение квалификации по направлению «Multidisciplinary collaboration»
- 8) Повышение квалификации по направлениям ИКТ.
- 9) Мастер-класс «навыки удаленного управления»
- 10) Курсы по повышению квалификации по направлениям:
- 11) «Лидерство без формальной власти», «Инженер-менеджер нового поколения»
- 12) HAZOP Hazard and Operability Study module.

Далее проведена классификация профессиональных компетенций и направления повышения квалификации профессорско-преподавательского состава путем группирования схожих по тематике наименований компетенций ППС (таб.2).

Результатом всех проведенных работ является подготовленная программа повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, который включает в себя перечень взаимно-интегрированных тематических блоков из пяти групп компетенций: техническое понимание, проблемное ориентирование, мультикультурная коммуникация, лидерские навыки, профессионализм.

Для группы компетенций специфичного технического понимания предложены блоки: «Проектирование биомедицинских систем» (70 ч.), «Элементы аналитических методов» (30 ч.), «Технологии энергетических систем» (40 ч), «Финансовый менеджмент» (30 ч.) «Основы системной инженерии» (40ч), для группы проблемно-ориентированность: Цели устойчивого развития ЮНЕСКО* (10 ч), Количественное мышление (40 ч.), «HAZOP» (20ч.), для группы лидерские навыки предложены модуль «Лидерство без формальной власти» (12ч), «Инженер-менеджер нового поколения» (12ч), для группы мультикультурная коммуникация: «Техническое письмо» (30ч), «Мультикультурная коммуникация» (36 ч), для группы Профессионализм в образовании: «Устойчивая производство» (20 ч.), «Глобальная инженерия» (20ч.), «Международные стандарты современной инженерной науки» (20ч.), «Основы инженерной этики» (20ч.), «Нормативные правовые акты в сфере образования и инженерии в соответствии с международными стандартами» (20ч.), Мультидисциплинарная коллаборация (20ч.), «Навыки удаленного управления» (12ч).

Таблица 2. Классификация профессиональных компетенций, направления повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.

Группа компетенций	Наименование компетенции ППС	Направления ПК
<p>Specific Technical understanding Специальное техническое понимание</p>	<p>1.1. Осуществлять анализ проектирование биомедицинских систем на основе схем и концепций линейных систем. 1.2 Разрабатывать элементы аналитических методов непрерывной временной области-частотной области. 1.3 Осуществлять обучение студентов существующим и будущим технологиям энергетических систем. 1.4 Демонстрировать обучающимся возможности интеграции энергетических технологий с экономическими и финансовыми решениями, необходимыми для их реализации. 1.5 Применять в процессе обучения методы системной инженерии для решения сложных междисциплинарных проблем с множеством, часто противоречащих друг другу целей в различных областях науки и производства</p>	<p>Участие ППС в программах получения микроквалификаций по траекториям</p>
<p>Problem solving Решение проблем</p>	<p>1.6 Проектировать содержание силлабусов по преподаваемым дисциплинам с учетом целей устойчивого развития по следующим категориям: экономическое, социальное, экологическое 1.7 Критически мыслить и применять базовые математические и статистические навыки для интерпретации данных, делать выводы и решать проблемы в дисциплинарном или междисциплинарном контексте. 1.8 Организовывать работу студентов по применению конструкторских решений в машиностроении, включая следующие компоненты: постановка проблемы, проектное задание, методы моделирования и анализа; оптимизация конструкции, экономичность, надежность</p>	<p>1.11 Повышение квалификации по направлению «Развитие машиностроительной отрасли в соответствии с целями устойчивого развития» 1.16 Повышение квалификации по направлению «Quantitative reasoning» 1.21. Hazard and Operability Study module</p>
<p>Leadership skills Навыки лидерства</p>	<p>1.9 Развивать у обучающихся а также развить лидерские навыки и навыки принятия решений для внедрения энергетических систем в государственном и частном секторе 1.10 Проектировать содержание курсов направлениям: Тимбилдинг, коммуникации, цифровая грамотность, обучение на протяжении всей жизни, разрешение конфликтов и исследования мира, стратегии дизайна, цифровое искусство и медиа, окружающая среда и устойчивость, этика и лидерство в бизнесе, этика и лидерство в здравоохранении.</p>	<p>«Лидерство без формальной власти» «Инженер-менеджер нового поколения» Бизнес-тренинг</p>

Продолжение таблицы 2.

<p>Multicultural communication skills Навыки мультикультурной коммуникации</p>	<p>1.11 Соблюдать нормы академического и научного стилей при осуществлении письменной профессиональной коммуникации 1.12 Осуществлять преподавательскую и профессиональную деятельность в мультикультурной группе 1.13 Осуществлять преподавательскую деятельность с учетом требований межкультурной коммуникации</p>	<p>1.15 Семинар-тренинг по развитию навыков письма 1.12. 1.13 Повышение квалификации по направлению «Межкультурная коммуникация»</p>
<p>Professionalism in Education Профессионализм в образовании</p>	<p>1.14 Рассматривать в образовательном процессе вопросы глобального и регионального воздействия на окружающую среду, экономику, энергоэффективность, модели потребления и энергетическую политику. 1.15 Применять новые материалы для увеличения плотности энергии и мощности в экологически чистых энергетических технологиях 1.16 Внедрять новые материалы для обеспечения источников питания при проектировании энергосистем в контексте растущего глобального спроса на электроэнергию и энергию 1.17 Осуществлять преподавание в рамках курса с учетом последних мировых достижений науки и техники, руководство НИРС 1.19 Соблюдать этические нормы при осуществлении профессиональной коммуникации 1.17 Осуществлять чтение нормативных документов и разработку на их основе внутренней документации различного характера 1.18 Проектировать содержание образовательной программы / дисциплины с учетом междисциплинарной коллаборации, интеграции смежных областей 1.19 Применять информационные технологии при моделировании педагогического процесса, управлении моделируемыми бизнес-процессами и информационными системами</p>	<p>1.10 Повышение квалификации по направлению «Методика преподавания технических дисциплин с учетом международных стандартов современной инженерной науки» 1.17 Повышение квалификации по направлению «Нормативные правовые акты в сфере образования и инженерии в соответствии с международными стандартами» 1.18 Повышение квалификации по направлению «Multidisciplinary collaboration» 1.19 Повышение квалификации по направлениям ИКТ. 1.20 Мастер-класс «навыки удаленного управления»</p>

Ключевым модулем является «мультикультурная компетенция». Данный модуль основан на теории шести культурных измерений Хофстеде. Данный модуль может быть спроектирован как тренинг, где слушатели могут лучше понять свое поведение и поведение других в разных культурных измерениях.

Согласно данной программе сертификация производится по группам компетенций, при это для получения сертификата по группам компетенций необходимо выбрать все блоки данной группы (за исключением группы специализированные профессиональное понимание) и 2 обязательных блока интегрированные в каждую группу компетенций.

В результате анализа зарубежного опыта организации ПК (в том числе teaching excellency programs, coaching, virtual training) определены требуемые ключевые компетенции педагогов для внедрения и реализации изменений. Разработана стратегия повышения квалификации (ПК) профессорско-преподавательского состава технического вуза по интернационализации с определением принципов ПК, категоризацией системы ПК согласно междуна-

родным стандартам, выявлением инструментов диагностики и оценки формируемых международных компетенций (performance diagnostic tools).

В соответствии с выявленными методами высокой эффективности процесса интернационализации технического вуза и международными компонентами учебных программ определены направления повышения квалификации ППС и ключевые компетенции будущих инженеров международного уровня.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Institution of Mechanical Engineers. URL: <https://www.imeche.org/> (дата обращения 18.01.2021).
2. Indiana University of Pennsylvania. URL: <https://www.iup.edu/teachingexcellence/> (дата обращения 18.01.2021).
3. Utah Valley University. Teaching Excellence Program. Office of Teaching and Learning. URL: <https://www.uvu.edu/otl/faculty/tep.html> (дата обращения 18.01.2021).
4. Humber College. Teaching Excellence. Teaching + Learning. URL: <https://humber.ca/teachingandlearning/on-demand-modules/teaching-excellence/> (дата обращения 18.01.2021).
5. Institution of Mechanical Engineers. In-house training and bespoke solutions. URL: <https://www.imeche.org/training-qualifications/in-house-and-tailored-training> (дата обращения 18.01.2021).
6. Dee Dee Donato. Definition of Hands-on Training. URL: <https://bizfluent.com/about-5076464-definition-handson-training.html> (дата обращения 25.01.2021).
7. Institution of Mechanical Engineers. Online learning & development. URL: <https://www.imeche.org/training-qualifications/onlinelearning> (дата обращения 25.01.2021).
8. Pinto S., "Intercultural competence in higher education: academics' perspectives", On the Horizon, Vol. 26 No. 2, pp. 137-147. 2022 URL: <https://doi.org/10.1108/OTH-02-2018-0011> (дата обращения 26.01.2021).
9. Шафикова А. В. Мультикультурный подход в обучении и воспитании школьников. 1998. URL: <http://childpsy.ru/dissertations/20126/> (дата обращения 26.01.2021).
10. Teaching in a digital age. URL: <https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/chapter/10-6-choosing-modes/> (дата обращения 26.01.2021).
11. Practice principles for excellence in teaching and learning. Education and training. State Government of Victoria. URL: <https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/practice/improve/Pages/principlesexcellence.aspx> (дата обращения 26.01.2021).

© Джантасова Д.Д., Шебалина О.А.,
Кожанбергенова А.С., 2022.